

MICHELE SANVICO

SIBILLA APPENNINICA

IL MISTERO E LA LEGGENDA

ANTOINE DE LA SALE E IL MAGICO PONTE NASCOSTO NEL MONTE DELLA SIBILLA¹

1. La vera storia di una tradizione letteraria

Quando Antoine de La Sale, nel suo *Il Paradiso della Regina Sibilla*, ci riferisce quei misteriosi, affascinanti racconti a proposito di ciò che si troverebbe all'interno dei recessi del Monte Sibilla, nella grotta da lui visitata, nel 1420, in compagnia dei villici di Montemonaco, egli ci narra di quell'agghiacciante ponte che parrebbe attendere gli incauti visitatori che osassero inoltrarsi nelle viscere della montagna:

«Poi si trova un ponte, del quale non si capisce di quale materia sia costruito, ma si dice che non sia più largo di un piede e sembrerebbe essere molto lungo. Al di sotto di questo ponte, un grande e spaventoso abisso di enorme profondità [...] Ma non appena si pongono i due piedi sul ponte, egli diviene largo a sufficienza; e più si procede innanzi e più esso diviene largo e l'abisso meno profondo» [Nel testo originale francese: «Lors trouve-l'on un pont, que on ne scet de quoy il est, mais est advis qu'il n'est mie un pied de large et semble estre moult long. Dessoubz ce pont, a très grant et hydeux abisme de parfondeur [...] Mais aussitost que on a les deux pieds sur le pont, il est assez large; et tant va on plus avant et plus est large et moins creux».]

A prima vista, questo magico ponte si presenta come uno strano ed insolito elemento narrativo: esso costituisce un fiabesco elemento del regno della Sibilla, è capace di suscitare brividi di emozione nei lettori, e certamente

¹ Pubblicato il 14 e 21 gennaio 2018
(http://www.italianwriter.it/TheApennineSibyl/TheApennineSibyl_LegendOrigin.asp)

conferisce il giusto tocco all'effetto che de La Sale - smalzato cortigiano, desideroso di compiacere il proprio pubblico - andava cercando per il proprio racconto.

Ma veramente de La Sale è stato sincero, originale e autentico nel raccontare questa porzione della sua storia?

No, non lo è stato. E *Sibilla Appenninica - Il Mistero e la Leggenda* è orgogliosa di poterne fornire fondata dimostrazione.

Abbiamo già visto come il magico ponte apparisse anche in un altro, precedente racconto: *Huon d'Auvergne*, un poema cavalleresco del tredicesimo secolo - in relazione al quale abbiamo già avuto modo di vedere come esso presenti alcuni stretti legami con la leggenda della Sibilla Appenninica.

Nell'*Huon d'Auvergne*, il ponte incantato era descritto nel seguente modo:

«La malvagità di quel ponte vi voglio raccontare: - Sopra è acuminato come una punta di freccia - E più che spada esso è in grado di tagliare [...] Poi si avventurano sul ponte a piccoli passi - Tanto che di quel ponte raggiungono l'altro estremo» [nel testo originale Franco-Italiano: «La crudelitate del ponte ve voio contere: - Desovra è agudo como quarel d'açere - E pluy ca spada ello taia volentiere [...] Po se meteno su per lo ponte a pas petis - Tanto che sono olltro el pont sulla ris»].

Un ponte, sottile come una lama, tagliente come un rasoio: ma se la tua fede in Dio è salda, quel ponte diviene sempre più largo, ed è possibile passare oltre, e salvarsi. Se, invece, non credi, tu cadrai.

Un'ordalia che sottopone la tua anima ad una prova definitiva.

Da dove viene questo ponte? Se lo si trova sia nel *Paradiso della Regina Sibilla* che nell'*Huon d'Auvergne*, esso proviene forse da qualche precedente antenato letterario?

In realtà, il ponte proviene direttamente dal dodicesimo secolo (e - come vedremo - da epoche ancor più antiche). Esso si trova nel *Tractatus de*

Purgatorio Sancti Patricii, dove si racconta del confronto tra il cavaliere Owain e i dèmoni che vorrebbero impossessarsi della sua anima:

«Il ponte si protendeva oltre il fiume [ricoperto di ruggenti fiamme sulfuree], e aveva tre caratteristiche impossibili, terrorizzanti a vedersi per coloro che avrebbero dovuto attraversarlo: il primo era che il ponte era sdruciolevole, per cui anche se fosse stato più largo, nessuno avrebbe potuto appoggiarvi il proprio piede in modo fermo e sicuro; inoltre, esso era tanto stretto e fragile che nessuno avrebbe osato sostarvi o camminarvi sopra; terzo, il ponte era così alto sul fiume sottostante che la visione dell'abisso era orribile [...] Ma il cavaliere, confidando in Cristo [...] entrato audacemente nel ponte, cominciò lentamente a percorrerlo, senza percepire nulla di viscido al di sotto del piede [...] e trovò che il ponte diveniva più spazioso; ed ecco che, dopo poco, tanto si accrebbe la larghezza del ponte, che esso divenne largo come una pubblica via, tanto da potere ospitare ben undici carri che viaggiassero insieme [...] vide che l'ampiezza del ponte cresceva a tal punto che a stento egli riusciva ora a scorgerne i due fianchi»

[Nel testo originale latino: «Pons vero protendebatur ultra flumen [sulphurei incendii flamma copertum], in quo tria quasi impossibilia et transeuntibus valde formidanda videbantur, unum quod ita lubricus erat, ut etiam si latus fuerit, nullus vel vix aliquis in eo pedem figere posset; alterum quod tam strictus et gracilis erat, ut nullus in eo stare vel ambulare valeret; tertium quod tam altus erat, et a flumine remotus ut horrendum esset deorsum aspicere [...] Sed miles Christi fidelis [...] pontem audacter ingressus, coepit pedetentium incedere, nihilque lubrici sub pedibus sentiens [...] eo spatiosorem invenit pontem; et ecce post paululum tanta crevit pontis latitudo, ut publicae viae amplitudinem prae se ferret, et undecim carra sibi obvianta posset excipere [...] vidit latitudinem pontis in tantum excrescere, ut vix ex utraque parte ejus fines posset aspicere»].

E dunque, quando l'esperto cortigiano nonché scrittore Antoine de La Sale racconta ai suoi lettori del magico ponte che si troverebbe all'interno del Monte Sibilla, in Italia, egli sta semplicemente utilizzando gli strumenti tipici dello scrittore, per conferire più sapore alla propria narrazione: il provenzale trae uno stupefacente ponte da una tradizione più antica - quella relativa al Purgatorio di San Patrizio, che riguarda analogamente una grotta, una popolazione sotterranea di dèmoni e un'avventura il cui protagonista è

un cavaliere - e lo inserisce nel suo calderone di scrittore, con l'obiettivo di avvicinare l'attenzione del proprio pubblico.

Solo un trucco letterario. Non ci sono ponti del genere al di sotto del Monte Sibilla. Né ci sono mai stati.

In realtà, questo ponte è addirittura ancor più antico di quella narrazione, risalente al dodicesimo secolo, reperibile nel *Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii*.

Prendiamo la cosiddetta *Visione di S. Adamnán*: si tratta di un manoscritto dell'undicesimo secolo contenuto nel *Lebor na hUidre*, un antico manoscritto irlandese (MS 23 E 25, conservato presso la Royal Irish Academy a Dublino). Il testo riporta la visione di S. Adamnán, abate del grande monastero di Iona nel settimo secolo d.C. Proprio come Owain, egli viene condotto nell'Inferno, ed ecco cosa si trova di fronte

«Un ponte enorme attraversa la profonda gola, da una sponda all'altra [...] Un gruppo di anime trova che il ponte sia largo a sufficienza, dall'inizio alla fine, cosicché essi riescono ad attraversare l'abisso infuocato, sani e salvi, coraggiosamente e senza abbattersi. Il secondo gruppo, entrando nel ponte, all'inizio lo trova angusto, ma poi esso si allarga [...] Ma per l'ultimo gruppo, il ponte sembra all'inizio che sia largo, ma poi diviene stretto e difficile, finché essi, giunti alla metà, non cadono nel pericoloso abisso, nelle bocche degli otto serpenti rosso fuoco [...] Ora la gente per i quali il passaggio è stato facile sono i casti, i penitenti, i diligenti [...] Invece, coloro ai quali la strada è apparsa larga al principio, ma stretta successivamente, sono stati peccatori».

[Nel testo originale irlandese: «Drocher dérmár dan darsin n-glend...»].

Ma questo non è altro che il ponte di Antoine de La Sale! La stessa mutevole ampiezza, lo stesso carattere di ordalia per anime pure e non macchiate dal peccato. Ma nella *Visione di S. Adamnán*, proprio come nel *Purgatorio di San Patrizio*, ci si imbatte nel ponte durante un viaggio nell'aldilà, mentre Antoine de La Sale lo adatta al contesto di un'esplorazione condotta all'interno di un mondo magico situato al di sotto di una specifica montagna, il Monte Sibilla.

Fig. 1 - Il brano sul 'ponte del cemento' tratto dalla *Visione di S. Adamnán* dal manoscritto *Lebor na hUidre*; in alto a destra è visibile l'antica parola irlandese 'drocher', il cui significato è 'ponte'

Ma sono solo queste le menzioni di quel ponte negli antichi manoscritti? No, perché ne esistono anche altre.

Nel mondo occidentale, il riferimento più antico ad un tale 'ponte del cemento' si trova in un'opera redatta da Papa San Gregorio Magno, vissuto nel sesto secolo d. C. Nei suoi *Dialoghi* (Libro IV, Capitolo XXXVI) è illustrato il primo esempio di un viaggio nel mondo sovranaturale. Di nuovo, un soldato sta visitando l'oltretomba, e nel corso del suo viaggio si imbatte in un pericoloso ponte:

«Raccontava [quel soldato] infatti [...] che lì si trovava un ponte, al di sotto del quale scorreva un fiume nero che esalava vapori nebulosi dal fetore intollerabile. Al di là del ponte, erano visibili ameni prati verdeggianti [...] In questo ponte vi era una prova, per la quale chiunque avesse voluto attraversarlo con animo colpevole, sarebbe sdruciolato giù nell'oscuro

fiume nauseabondo; i giusti, invece, ai quali non fosse imputata alcuna colpa, sarebbero entrati nel ponte con piede sicuro e sarebbero giunti liberamente ai luoghi meravigliosi. [...] Egli vide i giusti passare attraverso il ponte per giungere a quei luoghi di bellezza: perché estremamente stretto è il sentiero che conduce alla vita eterna».

[Nel testo originale latino: «Aiebat [miles] enim [...] quia pons erat, sub quo niger atque caliginosus foetoris intolerabilis nebulam exhalans fluvius decurrebat. Transacto autem ponte, amoena erant prata atque virentia [...] Haec vero erat in praedicto ponte probatio ut quisquis per eum vellet injustorum transire, in tenebrosum foetentemque fluvium laberetur: justus vero quibus culpa non obsisteret, securo per eum gressu ac libero ad loca amoena pervenirent. [...] Per pontem quippe ad amoena loca transire justos asperxit: Quia angusta valde est semita quae ducit ad vitam»].

Di nuovo, lo stesso identico ponte. Lo stesso ponte che Antoine de La Sale ha poi utilizzato nel suo *Paradiso della Regina Sibilla*.

Perché, come affermato da Carol Zaleski nel suo approfondito saggio *Viaggi nell'aldilà: racconti di esperienze di pre-morte nel medioevo e nella contemporaneità*, «dall'epoca di Gregorio Magno e fino almeno al quindicesimo secolo, il 'ponte del cemento' rappresenta un elemento ricorrente nella letteratura occidentale relativa alle visioni oltremondane».

Troviamo infatti quel ponte quasi ovunque, con il suo angusto ma mutevole passaggio, in numerosi testi monastici, tutti illustranti il viaggio di un uomo mortale in un purgatorio sovranaturale, come la *Visione di Alberico* (XII sec.), la *Visione di Tnugdalus* (un altro testo del XII sec.), la *Visione di Sunniulf* e la *Visione di Ezra*. Tutti i ponti che qui appaiono sono sottili come quello nascosto - secondo quanto riferito da Antoine de La Sale - nelle viscere del Monte Sibilla, e sono tutti così magici da allargarsi al passaggio di un'anima dalla fede incorrotta, come il ponte di Tnugdalus mostrato in figura, tratto da un manoscritto del quindicesimo secolo.

Dunque cosa possiamo ora affermare in merito al ponte nel Monte Sibilla citato da Antoine de La Sale?

Possiamo affermare qualcosa di estremamente importante, in grado di condurci, in seguito, a conclusioni di fondamentale significato.

Fig. 2 - Una miniatura tratta da *Les Visions du chevalier Tondal*, una versione francese manoscritta della *Visione di Tnugdalus* risalente al 1475 e conservata al Getty Museum

Non solo non esiste alcun ponte del genere all'interno del Monte Sibilla (e questa affermazione può essere considerata anche banale), ma, inoltre, il ponte non è affatto parte del nucleo originale della leggenda della Sibilla Appenninica.

Il ponte è stato inserito da Antoine de La Sale nel proprio testo al fine di conferire maggior sapore al proprio racconto, facendo uso di modelli letterari che egli conosceva benissimo, in quanto parte di una notissima tradizione letteraria diffusa in tutta Europa, lungo un arco di almeno mille anni, che ha attraversato tutto il Medioevo. Un ponte per porre alla prova la purezza delle anime: un'immagine potente, visionaria che è entrata a far parte della cultura cristiana per secoli, come dimostrato dall'impressionante affresco *Il Giudizio Universale* presente all'interno della chiesa di S. Maria in Piano a Loreto Aprutino, con il suo affascinante 'ponte del capello'.

Fig. 3 - *Giudizio Universale*, affresco presso la chiesa di S. Maria in Piano, Loreto Aprutino - Dettaglio del 'ponte del capello'

Un ponte che, in realtà, giunge a noi da molto, molto più lontano: la sua origine ultima si colloca secoli prima della nascita di Cristo, nell'antico Iran, nel contesto della tradizione zoroastriana del 'Chinvato Peretu', il ponte del giudizio: esso si restringe sino a diventare sottile come una lama, gettando così le anime dei peccatori nel fondo dell'abisso. Un confine terrificante posto tra la vita del mondo, la vita eterna, e la morte.

2. Una scoperta nel “Guerrin Meschino” e una citazione da “Indiana Jones”

Nel precedente capitolo, abbiamo fornito prove incontrovertibili in merito al fatto che lo strettissimo ponte magico citato da Antoine de la Sale nel suo *Il Paradiso della Regina Sibilla*, nel contesto di una asserita tradizione locale concernente la Sibilla Appenninica, è in realtà un falso.

Antoine de la Sale trasse quel ponte da testi precedenti, in particolare dall'antica tradizione dei 'ponti del cemento', utilizzati per giudicare le anime degli uomini nell'aldilà, quali quelli reperibili nel *Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii*, in molte *Visioni* risalenti all'alto Medioevo, nei *Dialoghi* di Papa San Gregorio Magno e, infine, in tradizioni pre-cristiane

quali lo Zoroastrismo, con la sua immagine del ponte chiamato 'Chinvato Peretu'.

Ma cosa possiamo dire, in questo contesto, a proposito di Andrea da Barberino e del *Guerrin Meschino*?

Sappiamo come uno dei testi fondamentali che si occupano della Sibilla Appenninica, assieme all'opera di Antoine de la Sale, sia proprio il romanzo quattrocentesco *Guerrin Meschino*: esiste, all'interno del testo redatto da Andrea da Barberino, nella parte dedicata alla descrizione della grotta e del regno sotterraneo della Sibilla, una qualche menzione di quel ponte magicamente stretto?

Sembra incredibile, ma la risposta è, allo stesso tempo, no e sì.

Nei capitoli dal CXLIII al CLV, nei quali Andrea da Barberino racconta le vicende connesse all'avventurosa permanenza di Guerrino nelle cavità della grotta della Sibilla, Guerrino fa ingresso nella caverna con «olfareli azalino et esca», si trova di fronte a «molte paurose cauerne», e si rende conto di «essere intrato in uno stranio lambarinto»: ma, laggiù, non c'è alcun ponte, né tantomeno ponti magici così stretti da permettere di posarvi sopra solamente un singolo piede.

No, perché in effetti Andrea da Barberino, quel ponte incantato, lo cita. Dove? Nella sezione del romanzo che segue il racconto relativo alla grotta della Sibilla. Una sezione interamente dedicata al Purgatorio di San Patrizio.

Quando affermammo che l'intera leggenda della Sibilla Appenninica presenta legami strettissimi con il racconto contenuto nel *Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii*, avevamo colpito nel segno: e con una tale precisione che - proprio alla conclusione della sezione dedicata alla Sibilla nel suo *Guerrin Meschino* - Andrea da Barberino invia il proprio cavaliere ed eroe, Guerrino, direttamente all'interno del Purgatorio di San Patrizio, in Irlanda, come penitenza a lui impartita dal Papa per essersi introdotto nel regno proibito della Sibilla Appenninica:

«El santo padre li disse: 'tu sei benedetto' [...] e per penitenza impose como lui havea havuto ardire contra el comandamento de la leze de dio de

intrare dove stava la Sibilla et de andare a visitare li idoli [...] chusì volea che per comandamento lui andasse a lo purgatorio de santo Patritio el quale è sotto l'arcivescovo de Ibernia in l'ixola dita Irlanda».

Dunque, esiste una connessione significativamente stretta tra la Sibilla Appenninica e il Purgatorio di San Patrizio, come avevamo già avuto modo di osservare in relazione al magico ponte descritto da de la Sale.

Guerrino come Owain: da questo punto in poi (capitolo CLXII), la narrazione di Andrea da Barberino segue i passi dell'antica tradizione irlandese, con Guerrino in viaggio «fino su la isola de santo Patrizio dove è el purgatorio», e poi con il suo ingresso in «una grandissima caverna che andava sotto terra». Nel Purgatorio, a Guerrino sono mostrate - come in tutte le *Visioni* medievali - le insopportabili torture inflitte dai dèmoni alle anime dei dannati.

È a questo punto, nel capitolo CLXX, che egli incontra il ponte che ben conosciamo:

«e subito fu drito sopra uno ponte che trapassava questo lagune da uno lato al altro sopra uno grande fiume. E parevali questo ponte tanto sottile, che uno piede avanti l'altro non li poteva stare. Lui se volse per tornare e non vide el ponte abasso gli ochi. E vide infinite bocche de grandi serpenti, e dragoni, e pareva che aspetassero che lui cadesse. Anchora non havea avuto Guerino magior paura che questa. E tutta via li pareva de cadere. E pure saria caduto: ma chiamò el santo nome, e per la soa misericordia el ponte se li fece larghissimo. E passò de là da questo fortunoso passo».

È proprio questa la peculiare novità: il magico ponte - lo stesso che Antoine de la Sale descrive al lettore come se esso si trovasse all'interno degli oscuri recessi della caverna della Sibilla - non è posto da Andrea da Barberino nella parte del romanzo dove si parla della Sibilla, ma viene piuttosto piazzato nel proprio contesto letterario 'originario', vale a dire il Purgatorio di San Patrizio.

Le invenzioni letterarie, infatti, possono essere poste ovunque, nel punto dove esse risultano essere maggiormente funzionali agli scopi dell'autore.

Fig. 4 - *Guerrin Meschino*, i due differenti brani nei quali il cavaliere Guerrino si imbatte nello stesso magico ponte

Ma ecco che ci imbattiamo in un'altra notevole sorpresa: come notato sopra, Andrea da Barberino non inserì il magico ponte nel suo racconto relativo alla Sibilla; eppure, quel blasonato 'ponte del cemento' gli piacque così tanto da volerlo menzionare per ben due volte nei capitoli dedicati alla visita del suo eroe, Guerrino, nel Purgatorio di San Patrizio!

Infatti, se continuiamo nella nostra lettura del *Guerrin Meschino*, troviamo nuovamente lo stesso ponte in un successivo momento del viaggio di Guerrino attraverso il Purgatorio (capitolo CLXXXII):

«E uide uno fiume cui atraverso li era uno ponte tanto sutile e stretto che lo non è si piccolo animale che hauesse potuto passare, tanto era stretto. Lui se fece el segno de la santa croce e recomandose a dio. Fu preso [dai demoni] e posto suxo el mezo del ponte et iui lo lassorono, e poi cominciarono a cridare et a zitarli pietre e pali per modo che el meschino fu per cadere. E lui se volse indietro per tornare indietro, e non uide ponte. Alhora pose mente nel fundo de laqua, e lo uide pieno de vermini bruti e serpenti. El ponte era si stretto che uno pié inanti l'altro non li cadeua. Lui comincio a chiamare iesu christo nazareno, e lo ponte si comincio a largare. E dite queste parole tre uolte, comincio a cantare 'Domine ne in furore tuo arguas me', et el ponte se largava, e lui passò».

Di nuovo ritroviamo, ancora una volta, quello stesso ponte, appartenente ad una antica tradizione che abbiamo già avuto modo di esplorare, e la cui lontana origine si perde nel tempo nello zoroastrismo precristiano.

Cosa possiamo dunque affermare, al termine di questa lunga cavalcata attraverso i secoli, in cerca di un ponte molto speciale che gioca un particolare ruolo nel contesto della leggenda della Sibilla Appenninica?

Abbiamo avuto modo di fornire la prova di una serie di fatti:

- 1) che il ponte descritto da Antoine de la Sale nel suo *Il Paradiso della Regina Sibilla* è una mera invenzione letteraria, che l'autore ha inteso invece far passare come genuinamente legata ai racconti leggendari sulla Sibilla Appenninica;
- 2) che quel ponte non appartiene alla leggenda sibillina originaria, costituendo piuttosto una sovrastruttura che è stata tratta - come fonte primaria - dal *Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii*, il quale a propria volta si ricollega a molte altre *Visioni* medievali, nonché a tradizioni orientali ancor più antiche relative al giudizio subito dalle anime dopo la morte del corpo;
- 3) che ciò trova ulteriore conferma nel fatto che il romanzo *Guerrin Meschino* non menziona affatto il ponte nei capitoli dedicati alla Sibilla, citandolo invece nei successivi capitoli che narrano del Purgatorio di San Patrizio, all'interno dei quali proprio il medesimo ponte è descritto non una singola volta, ma addirittura due.

Le conclusioni qui illustrate non sono mai state presentate, in precedenza, al pubblico: nessuno studioso ha mai affrontato questi specifici argomenti, essendo dunque questo un risultato estremamente significativo ottenuto dall'attività di ricerca avanzata condotta da *Sibilla Appenninica - Il Mistero e la Leggenda*.

Abbiamo ottenuto questo eccezionale risultato seguendo la storia letteraria di un ponte leggendario e sovranaturale, la cui immagine è parte delle credenze più profonde e antiche dell'umanità. Un ponte che ha viaggiato così a lungo attraverso l'intera storia umana da riuscire a trovare collocazione anche nell'immaginario della cultura popolare contemporanea:

una moderna versione del ponte, infatti, il ponte invisibile, gioca un magico ruolo nelle sequenze finali del film di Steven Spielberg *Indiana Jones e l'Ultima Crociata* (1989), nelle quali l'attore Harrison Ford pone cautamente il proprio piede su di esso per compiere ciò che, nella sceneggiatura del film, viene correttamente chiamato 'il salto della fede'. L'anima di Indiana Jones, esattamente come quella di Guerrino, e di Owain, e dei cavalieri descritti da Antoine de la Sale, è sottoposta alla prova suprema della divina evanescenza di quello stesso archetipico ponte.

Fig. 5 - Un perplesso e affascinato Indiana Jones osserva il magico ponte che lo condurrà nel vano sotterraneo dove è nascosto il Santo Graal - dalla sequenza finale di *Indiana Jones e l'Ultima Crociata* (1989)

Nel prossimo articolo, dimostreremo come ad una simile conclusione si possa pervenire nel considerare un altro magico meccanismo che appare nel *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale: le porte di metallo eternamente in movimento.

Michele Sanvico